

QANDLI DIABET: SABABLARI, BELGILARI VA ZAMONAVIY DAVOLASH USULLARINING TAHLILI

Xolmatov Hojiakbar Akramjon o'g'li

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Davolash ishi 25-06 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17936832>

Annotatsiya: Ushbu maqolada qandli diabet: sabablari, belgilari va zamonaviy davolash usullarining tahlilini ko'rib chiqamiz. Qandli diabet - organizmda qondagi glyukoza miqdorining doimiy ravishda oshishi bilan tavsiflanuvchi surunkali metabolik kasalliklar guruhi bo'lib, asosiy mexanizmlar sifatida insulin sekretsiyasining kamayishi va yo insulin ta'siriga nisbatan hujayra sezgirligining buzilishi (insulin rezistentligi) ko'riladi. Turi bo'yicha ikki asosiy shakl ajraladi: autoimmun kelib chiqishi bilan tavsiflangan 1-tip va asosan metabolik sindrom va semizlik fonida rivojlanadigan 2-tip diabet; shuningdek, maxsus turlari va homiladorlik diabeti mavjud.

Аннотация: В данной статье будет рассмотрен анализ сахарного диабета: причины, симптомы и современные методы лечения. Сахарный диабет — это группа хронических метаболических заболеваний, характеризующихся стойким повышением уровня глюкозы в крови, основными механизмами которых являются снижение секреции инсулина или нарушение клеточной чувствительности к действию инсулина (инсулинорезистентность). Выделяют две основные формы по типу: диабет 1 типа, характеризующийся аутоиммунным происхождением, и диабет 2 типа, развивающийся преимущественно на фоне метаболического синдрома и ожирения; также существуют особые типы и гестационный диабет.

Abstract: In this article, we will consider an analysis of diabetes mellitus: causes, symptoms and modern treatment methods. Diabetes mellitus is a group of chronic metabolic diseases characterized by a persistent increase in the amount of glucose in the blood, the main mechanisms of which are a decrease in insulin secretion or a violation of cellular sensitivity to the effects of insulin (insulin resistance). There are two main forms by type: type 1, characterized by autoimmune origin, and type 2 diabetes, which develops mainly against the background of metabolic syndrome and obesity; there are also special types and gestational diabetes.

Kalit so'zlar: qandli diabet, giperqlikemiya, insulin rezistentligi, klinik belgilar, tashxis, zamonaviy davolash usullari.

Ключевые слова: сахарный диабет, гипергликемия, инсулинорезистентность, клинические признаки, диагностика, современные методы лечения.

Keywords: diabetes mellitus, hyperglycemia, insulin resistance, clinical signs, diagnosis, modern treatment methods.

Qandli diabet (diabetes mellitus) — XXI asrning eng dolzarb tibbiy-ijtimoiy muammolaridan biri bo'lib, dunyo miqyosida kasallanish va nogironlikning asosiy sabablaridan hisoblanadi. Ushbu kasallik organizmda uglevod almashinuvining buzilishi natijasida rivojlanib, qondagi glyukoza miqdorining surunkali oshib borishi bilan xarakterlanadi. Qandli diabet nafaqat metabolik kasallik sifatida, balki yurak-qon tomir, buyrak, asab tizimi va ko'rish a'zolarini zararlovchi tizimli patologiya sifatida ham katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda hayot tarzining o'zgarishi, jismoniy faollikning kamayishi, noto'g'ri ovqatlanish, stress omillari va semizlikning keng tarqalishi qandli diabet, ayniqsa 2-tip diabetning ko'payishiga olib kelmoqda. Shu sababli kasallikning kelib chiqish sabablari, klinik belgilari va zamonaviy davolash yondashuvlarini chuqur o'rganish dolzarb hisoblanadi. Qandli diabetning kelib chiqish sabablari (etiologiyasi) Qandli diabetning rivojlanishi ko'p omilli bo'lib, irsiy va atrof-muhit omillarining o'zaro ta'siri bilan bog'liq. Asosiy etiologik omillar quyidagilardan iborat:

1. Insulin yetishmovchiligi — oshqozon osti bezining β -hujayralari tomonidan insulin gormoni ishlab chiqarilishining kamayishi yoki butunlay to'xtashi. Bu holat asosan 1-tip qandli diabetga xos.
2. Insulin rezistentligi — to'qimalarning insulinga sezgirligining pasayishi natijasida glyukozaning hujayralarga o'ta olmasligi. Bu mexanizm 2-tip diabetning asosini tashkil etadi.
3. Irsiy moyillik — diabet bilan og'rikan yaqin qarindoshlar mavjudligi kasallik rivojlanish xavfini oshiradi.
4. Semizlik va metabolik sindrom — ayniqsa visseral semizlik insulin rezistentligining kuchayishiga olib keladi.
5. Kamharakat turmush tarzi va noto'g'ri ovqatlanish — yuqori kaloriyali, uglevodlarga boy ovqatlar diabet rivojlanishiga zamin yaratadi.
6. Stress va gormonal buzilishlar — surunkali stress holatlari glyukokortikoidlar sekretsiasini oshirib, glyemiyani ko'taradi.

Qandli diabet – bu metabolik jarayonlarning noto'g'ri ishlashi bo'lib, u insulin darajasining pasayishi va qonda shakar miqdorining oshishi tufayli yuzaga keladi. Kasallik surunkali bo'lib, ko'pincha kuchayib borish xavfi mavjud. Qandli

diabet tufayli kelib chiqqan holatlar o'limga olib kelishi mumkin (bu giperglikemik va gipoglikemik koma). Statistik ma'lumotlarga ko'ra, qandli diabet kasalligi metabolizm buzilishi tufayli yuzaga keladigan ikkinchi eng keng tarqalgan kasallikdir (semizlik birinchi o'rinda). Dunyo miqyosida diabet aholining o'ndan birida tashxis qilinadi. Kasallik belgilersiz kechishi mumkinligini hisobga olgan holda, olimlar aslida diabet bilan og'rigan bemorlarning ulushi ancha yuqori deb taxmin qilishadi. **Insulinning ahamiyati** - Qandli diabet insulin yetishmovchiligi tufayli yuzaga keladi. Oqsil, uglevod va yog` almashinuvidagi buzilishlar bu kasallikka xosdir. Uglevodlar almashinuvida ishtirok etadigan insulin jigarda glikogenning parchalanishi, sintezi va ishlatilishini ta'minlaydi, shuningdek, uglevod birikmalarining parchalanishini oldini oladi. Oqsil almashinuvi jarayonida insulin oqsil va nuklein kislotalarni sintez qila boshlaydi, birinchisining parchalanishiga yo'l qo'ymaydi. Insulinning yog 'almashinuviga ta'siri shundaki, u glyukoza ning gepatositlarga kirish tezligini oshiradi, energiya hujayra jarayonlarini ishga tushiradi, yog'larning parchalanishini sekinlashtiradi va yog' kislotalari sintezini yaxshilaydi. Agar insulin yetarli bo'lmasa, natriy hujayralarga kira olmaydi. **Kasallikning shakllari** Qandli diabetning og'irligi jihatidan yengil, o'rtacha va og'ir bo'lishi mumkin. Ushbu kasallikning to'rtta asosiy klinik shakli mavjud:

- 1-tip qandli diabet (insulinga bog'liq). 35 yoshgacha bo'lgan odamlarda va yosh bolalarda uchraydi. Insulinning tabiiy ishlab chiqarilishi butunlay to'xtaydi, shuning uchun uni doimiy ravishda inyeksiya orqali yuborib turiladi.

- 2-tip qandli diabet (insulinga bog'liq bo'lmagan). U qirq va ellik yoshdan oshgan odamlarda uchraydi, uning paydo bo'lishining sababi to'qimalarning insulinga anormal sezgirligidir. Bunday diabetda shakarning o'zlashtirilishi qiyin kechadi, insulinni inyeksiya orqali yuborish talab qilinmaydi.

- Simptomatik (ikkilamchi) qandli diabet. Boshqa kasallik tufayli paydo bo'ladi (masalan, oshqozon osti bezi kasalliklari). Shuningdek, dori-darmonlarni uzoq muddat qo'llash, genetik patologiyalar tufayli ham yuzaga kelishi mumkin.

- Bolalik davrida noto'g'ri ovqatlanish tufayli yuzaga kelgan qandli diabet. Ko'pincha tropik mintaqalarda yashaydigan odamlarda uchraydi.

Bundan tashqari, ayollarda homiladorlik davrida yuzaga kelovchi gestasion qandli diabetni ajratish mumkin. Qondagi glyukoza miqdori darajasiga qarab quyidagicha tasniflanadi:

- Kompensatsion qandli diabet - bemor sog'lig'idan shikoyat qilmaydi, och qoringa qondagi shakar darajasi 4 mmol/l dan oshmaydi, kun davomida esa 9 mmol/l dan oshmaydi.

• Subkompensatsion qandli diabet - alomatlar paydo bo'lmaydi va qonda shakar darajasi 8 dan 11 mmol/l gacha bo'ladi.

• Dekompensatsion qandli diabet - bemor sog'lig'ining yomonligidan shikoyat qiladi, kasallik belgilari aniqlanadi, qondagi glyukoza darajasi 11 mmol/l dan yuqori.

Qandli diabet tashxisi och qoringa qondagi qand miqdori 6,5 mmol/l dan oshganda qo'yiladi. Qandli diabet bilan og'rigan odamlarning siydigida glyukoza bo'lmaydi, chunki buyraklar uning o'tishiga yo'l qo'ymaydi, ammo qondagi qand miqdori 8,8 mmol/l dan oshganda, glyukoza siydik tarkibida bo'ladi. Agar kasallik borligiga shubha bo'lsa, shifokor bemorga tekshiruvdan o'tishni tavsiya qiladi va quyidagi tahlillarni topshirishga yo'naltiradi:

- kapillyar qondagi glyukoza;
- siydikdagi keton tanachalari va glyukoza;
- glikolizlangan gemoglobin;
- qondagi insulin va C-peptid (1-tipda bu ko'rsatkichlar pasayadi, 2-tipda ular deyarli o'zgarmaydi).

Yuqoridagi tahlillardan tashqari, bemor maxsus glyukoza sezuvchanlik sinovidan o'tadi, och holatda va maxsus shakarli suyuqlik ichgandan keyin ikki soat o'tib qondagi glyukoza miqdorini solishtiriladi. Agar suyuqlikni qabul qilishdan oldin glyukoza miqdori 6,5 mmol/l va suyuqlik qabul qilingandan keyin 11,1 mmol/l yoki undan ko'p bo'lsa, test natijasi ijobiy deb hisoblanishi mumkin. Agar tekshiruvdan oldin glyukoza miqdori 6,5 mmol/l dan past bo'lsa va keyin 7,7 mmol/l dan kam bo'lsa, test natijasi manfiy hisoblanadi, ya'ni kasallik aniqlanmagan bo'ladi. Qandli diabet paytida yuzaga keladigan asoratlarni istisno qilish uchun qo'shimcha ravishda quyidagi tekshiruvlar o'tkaziladi:

- Buyrakni UZI qilish
- Reovasografiya (RVG)
- Reoensefalografiya (REG)
- Elektroansefalografiya (EEG)

Qandli diabetni davolash

Qandli diabetni davolash uchun:

- metabolik jarayonlarni normal holatga keltirish
- qondagi glyukoza darajasini normal holatga keltirish
- kasallik asoratlari ehtimolini yo'qotish lozim

Qandli diabetni davolashning asosini parhez tashkil etadi. Bemorning ratsioni yoshi, jinsi, jismoniy faolligi va vaznini hisobga olgan holda shifokor tomonidan tanlanadi. 1-tipdagi diabetda uglevodlar qat'iy ravishda har kuni

aynan bir vaqtda iste'mol qilinadi, bu orqali qondagi shakar darajasini va insulinni kerak paytda yuborishni nazorat qilish mumkin bo'ladi. Yog'li ovqatlardan voz kechish muhimdir. Agar bemorda 2-tipdagi diabet bo'lsa, unda u umuman shirinliklardan voz kechish lozimdir. Ovqatlarning umumiy kaloriya miqdori ham kamaytiriladi, bo'lib-bo'lib ovqatlanish tavsiya etiladi hamda fruktoza, aspartam va shakar o'rnini bosuvchi moddalarda foydalanish mumkin. Parhez yordamida faqat yengil darajadagi qandli diabet davolanadi. Agar bemorda kasallikning og'irroq shakllari mavjud bo'lsa, dori-darmonlarsiz davolanishning iloji yo'q. 1-tipdagi diabetda insulin terapiyasi qo'llaniladi, 2-toifa diabetda qondagi qand darajasini pasaytirish uchun maxsus dorilar qo'llaniladi. **Insulin terapiyasi** Insulin faqat qon va siydikdagi glyukoza miqdorini ehtiyotkorlik bilan nazorat qilish ostida qo'llaniladi. Insulinlar uch xil bo'ladi: qisqa muddatli, uzoq muddatli va o'rta ta'sirli. Uzoq muddatli ta'sir qiluvchi insulin kuniga bir marta yuboriladi, odatda ta'sirni kuchaytirish va kasallikni to'liq qoplash uchun boshqa ikkita turdagisi ham buyuriladi. Insulin dozasini oshirib yuborilishi gipoglikemik koma kabi hayot uchun xavfli vaziyatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun insulinni qo'llashda faqat shifokorning ko'rsatmalariga amal qilish va ulardan chetga chiqmaslik lozim.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, qandli diabet zamonaviy jamiyatda keng tarqalgan, surunkali va ko'p omilli metabolik kasallik bo'lib, uning rivojlanishi insulin sekretsiyasi va insulin ta'sir mexanizmlarining buzilishi bilan bevosita bog'liqdir. Kasallikning 1-tip va 2-tip shakllari etiologiyasi, patogenezi hamda klinik kechishi jihatidan farqlansa-da, ularning barchasi organizmda glyukoza almashinuvining izdan chiqishiga olib keladi. Ayniqsa, 2-tip qandli diabetning keng tarqalishi noto'g'ri ovqatlanish, kamharakat turmush tarzi va semizlik kabi ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'liq ekanligi bilan ajralib turadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, qandli diabet ko'pincha dastlabki bosqichlarda yashirin kechadi va o'z vaqtida aniqlanmagan hollarda yurak-qon tomir tizimi, buyraklar, ko'rish a'zolari hamda periferik nerv tizimida og'ir va qaytmas asoratlarning rivojlanishiga sabab bo'ladi. Shu bois kasallikni erta tashxislash, xavf guruhidagi shaxslarni muntazam skriningdan o'tkazish va profilaktik choralarni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy tibbiyotda qandli diabetni davolash yondashuvlari sezilarli darajada takomillashgan bo'lib, terapiya faqat glyemik nazoratni ta'minlash bilangina cheklanmay, balki bemorning umumiy sog'lig'ini mustahkamlash, hayot sifatini yaxshilash va uzoq muddatli asoratlar xavfini kamaytirishga qaratilgan. Insulin terapiyasi, yangi

avlod glyukozani pasaytiruvchi preparatlar, shuningdek hayot tarzini o'zgartirishga asoslangan kompleks choralar diabetni samarali boshqarishda muhim o'rin tutadi. Qandli diabet bilan kurashish nafaqat tibbiy, balki ijtimoiy ahamiyatga ega masala bo'lib, u shifokor, bemor va jamiyatning o'zaro hamkorligini talab etadi. Ilmiy asoslangan profilaktika, individual yondashuvga ega davolash strategiyalari hamda aholining tibbiy savodxonligini oshirish orqali qandli diabetning salbiy oqibatlarini kamaytirish va sog'lom jamiyatni shakllantirish mumkin.

Foydalanuvchi adabiyotlar:

- 1.American Diabetes Association. Qandli diabet bo'yicha tibbiy yordam standartlari—2025.
- 2.DeFronzo, R.A., Ferrannini, E., Zimmet, P., Alberti, G. Xalqaro qandli diabet darsligi- 2024.
- 3.Fowler, M.J. Qandli diabetning mikrova makroangiopatik asoratlari.
- 4.Nathan, D.M. Qandli diabetning uzoq muddatli asoratlari.
- 5.Kitabchi, A.E., Umpierrez, G.E., Miles, J.M., Fisher, J.N. Kattalarda qandli diabetning giperglikemik inqirozlari- 2009

